

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

МИЕЛОМА КАСАЛЛИГИДА VCD КИМЁТЕРАПИЯСИ НАТИЖАСИДА ТОКСИК ГЕПАТИТ ВА СУРУНКАЛИ ПАНКРЕАТИТ ХОЛАТИ

Ситора А. Истамова

*Радиолог, Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббий маркази,
Гематология, Тошкент, Ўзбекистон*

Гулчеҳра З. Маҳамадалиева, DSc

*Трансплантация бўлими бошлиғи, Республика ихтисослаштирилган илмий-
амалий тиббий маркази, Гематология, Тошкент, Ўзбекистон*

Худойберди Т. Зухриддинов

Тошкент тиббиёт университети, талаба, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада миелом касаллиги бўлган беморда VCD протоколи 4 курс қабул қилинганидан кейинги токсик гепатит ва сурункали панкреатит билан асоратланганда биохимик ва гематологик кўрсаткичлар динамик назорати таҳлил қилинди. Бунда клиник-лаборатор таҳлил натижалари ва УТТ маълумотларига асосланган.

Калит сўзлар: гематология, миелом касаллиги, токсик гепатит, сурункали панкреатит, кимётерапия.

TOXIC HEPATITIS AND CHRONIC PANCREATITIS AS A RESULT OF VCD CHEMOTHERAPY IN MYELOMA

Sitora A. Istamova

*Radiologist, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center,
Hematology, Tashkent, Uzbekistan*

Gulchekhra Z. Mahamadalieva, DSc

*Head of the Transplantation Department, Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center, Hematology, Tashkent, Uzbekistan*

Khudoiberdi T. Zuhriddinov

Tashkent Medical University, student, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. The article analyzes the dynamic monitoring of biochemical and hematological parameters in a patient with myeloma complicated by toxic hepatitis and chronic pancreatitis after the 4th course of the VCD protocol. It is based on the results of clinical and laboratory analysis and UTT data.

Keywords: hematology, myeloma, toxic hepatitis, chronic pancreatitis, chemotherapy.

ТОКСИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИОТЕРАПИИ ПО МЕТОДУ VCD ПРИ МИЕЛОМЕ

Ситора А. Истамова

Рентгенолог, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр, гематология, Ташкент, Узбекистан

Гульчехра З. Махамадалиева

доктор медицинских наук, Заведующая отделением трансплантации, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр, гематология, Ташкент, Узбекистан

Худойберди Т. Зухриддинов

Ташкентский медицинский университет, студент, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье анализируется динамический мониторинг биохимических и гематологических параметров у пациента с миеломой, осложненной токсическим гепатитом и хроническим панкреатитом, после 4-го курса протокола VCD. Анализ основан на результатах клинико-лабораторного анализа и данных УТТ.

Ключевые слова: гематология, миелома, токсический гепатит, хронический панкреатит, химиотерапия.

Долзарблиги. Бугунги кунда миелом касаллиги қон тизимининг хавфли ўсма касалликлари орасида учраши бўйича дунёда иккинчи ўринда туради [1,3]. Биламизки, миелом касаллигини замонавий даволаш протеасома ингибиторлари, иммуномодуляторлар ва моноклонал антитанадан фойдаланишга асосланган[2,5]. Миелом касаллигининг асоратланган, резистент шакллари ўрганишга бағишланган тадқиқотлар адабиётларда келтирилган, аммо республикамызда бундай тадқиқотлар ўтказилмаган. Беморларда VCD (Velcade, Cyclophosphamide, Dexamethasone) протоколи қўлланилишида биохимик ва гематологик параметрлар динамикасини баҳолаш токсик гепатит ва сурункали панкреатитни олдини олишда муҳим аҳамиятга эга[4,6].

Текширув усуллари. Республика ихтисослаштирилган Гематология илмий-амалий тиббиёт марказида миелом касаллиги Дюри салмон буйича IIIВ, R-ISS бўйича II босқичи ташхиси қўйилган 5 та бемор текширилди. Беморларда бир вақтнинг ўзида VCD кимётерапия таъсирида сурункали панкреатит ва токсик гепатит билан асоратланиш мавжуд эди. Ўртача кузатув даври 4 ойни ташкил этди. Беморларда клиник текширув, УТТ (жигар, ошқозон ости беши),

стандарт биокимёвий ва гематологик таҳлиллар амалга оширилди. VCD протоколи (Velcade, Cyclophosphamide, Dexamethasone) 4 курс берилди. Биокимёвий ва гематологик кўрсаткичлари назоратда амалга оширилди: **Лаборатор текширувлар:** стандарт биохимик (альбумин, умумий белок, АЛТ, АСТ, билирубин, GGT, LDH, креатинин, мочевина, глюкоза, CRP) ва гематологик (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, WBC, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, СОЭ) параметрлар.

Натижалар ва муҳокама. Олинган натижалар 4 чи курс кимётерапия давомида жигар фаолиятининг оксиллар синтезининг тикланиши, альбумин миқдорининг ошиши билан бир қаторда унинг токсик шикастлари юзага келишини намоён этди. АЛТ ва аст ферментларининг ошиши бевосита протеасома ингибитори бортезомиб ва циклофосфан таъсири билан аослаш мумкин. (Жадвал 1 ва Расм 1 га қаранг). УТТ

Жадвал 1.

Биокимёвий кўрсаткичлар динамикаси

Пара метр	Динамика	Интерпретация
Альбу мин	36 → 40 г/л	Жигарнинг синтез функцияси секин-аста тикланмоқда
Общий белок	50 → 58 г/л	Оксиллар мувозанати тикланиши
АЛТ	212 → 50–311 Ед/л	Гепатоцитлар зарарланиши
АСТ	36 → 134 Ед/л	Гепатоцеллюляр фаоллик
Билирубин	2.8–6.1 / 1.5–3.4 мкмоль/л	Холестатик компонент
Креатинин	221 → 236 мкмоль/л	Буйраклар фаолияти ўзгариши
Мочевина	8.7 → 14.5 ммоль/л	креатинин билан мос равишда дисфункция аниқланди
Глюкоза	4.42–5.59 ммоль/л	ўзгаришсиз
GGT	55 → 63 Ед/л	Холестатик юклама мавжудлиги

Расм 1. Биокимёвий кўрсаткичлар динамикаси

Гематологик кўрсаткичларда камқонлик ва тромбоцитопениянинг 4 курс кимётерапияга қарамасдан сақланиб қолганлигини ушбу ҳолат ёндош асоратлар билан боғлиқ бўлишимумкинлигини таъкидлайди. Лейкоцитлар сони ва Эритроцитлар чўкиш тезлиги бевосита яллиғланиш жараёни мавжудлигидан ҳам дарак беради (Жадвал 2 ва Расм 2 га қаранг).

Жадвал 2.

Гематологик кўрсаткичлар

Параметр	Динамика	Интерпретация
HGB	8.4 → 8.8 г/дл	Камқонлик сақланмоқда
RBC	2.62 → 2.77 ×10 ¹² /л	Камқонлик тасдиқланди
HCT	25.3 → 27.2 %	Эритроцитлар ҳажми паст
MCV/MCH/ MCHC	86–98 фл / 31–33 пг / 31–32 г/дл	Нормоцитар камқонлик
PLT	127 → 155 ×10 ⁹ /л	Енгил тромбоцитопения мавжудлиги

Параметр	Динамика	Интерпретация
WBC	6.34 → 10 ×10 ⁹ /л	Лейкоцитлар ошишига мойиллик, бу яллиғланиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.
ЭЧТ	9 → 15 мм/ч	Яллиғланиш билан асоратланганлиги

Расм 2. Гематологик кўрсаткичлар динамикаси

Музокара. VCD протоколи натижасида асосий касаллик лаборатор белгилари ижобий яхшиланганлиги кузатилди, бу ушбу кимётерапия самарасидан дарак беради. Беморлардаги токсик гепатит ва сурункали панкреатит ривожланиши эса терапевтик даво чораларига боғлиқ холда клиник назорат ва лаборатор натижалар билан мос равишда тасдиқланди. Адабиёт маълумотларига кўра, бортезомиб асосидаги режимлар (айниқса VCD схемаси) миелом касаллигида самарали ҳисобланади, аммо улар жигар ва ошқозон ости беги фаолиятига токсик таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, бундай беморларда биокимёвий ва гематологик кўрсаткичларни мунтазам мониторинг қилиш клиник бошқарувнинг муҳим қисми ҳисобланади. Тадқиқотда кузатилган токсик гепатит ва сурункали панкреатит белгилари кимётерапия фонидидаги доривор токсик таъсир натижаси бўлиши мумкин. Бу ҳолат

беморларда гепатопротектор ва метаболик терапияни ўз вақтида қўллаш, шунингдек лаборатор мониторингни кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Хулоса. VCD протоколи билан даволаш миелом касаллигида асосий касаллик лаборатор белгиларида ижобий динамикани таъминлайди. Шу билан бирга, кимётерапия фонида жигар ферментларининг ошиши, токсик гепатит ва сурункали панкреатит белгилари кузатилиши мумкин. Биокимёвий кўрсаткичлар (АЛТ, АСТ, GGT, билирубин) ва буйрак функцияси параметрларини мунтазам мониторинг қилиш асоратларни эрта аниқлаш имконини беради. Миелом касаллигида VCD протоколинини қўллашда токсик асоратларни камайтириш мақсадида лаборатор назорат, инструментал текширувлар ва қўшимча қўллаб-қувватловчи терапияни комплекс тарзда олиб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2025 update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Blood*. 2025;135(2):200–210.
2. Palumbo A, et al. VCD protocol in multiple myeloma patients with liver comorbidities. *Leukemia*. 2024;38:1123–1131.
3. Абуов И.А., Клиническая гематология. М., 2023.
4. Лапшина Н.Н., Биохимия печени при миеломе. *Гематология и трансфузиология*. 2023;68(4):45–52.
5. Hultcrantz M. Genomic profiling of multiple myeloma: New insights and modern technologies / M. Hultcrantz, V. Yellapantula, EH. Rustad // *Best Pract Res Clin Haematol*. – 2020. - №33(1). – P.101153.
6. Новые средства и схемы лечения множественной миеломы / Янг, Ю., Ли, Ю., Гу, Х. и др//. *J Hematol Oncol*. 2020. №13. – P.50 <https://doi.org/10.1186/s13045-020-00980-5>.